

Miscanthus puuntuotannon tehostamiseksi peltometsäviljelyjärjestelmissä

www.af4eu.eu

Landbouw Vlaams-Brabant
Testikenttä, jossa on Miscanthus ja puurivit, Praktijkpunt

Miscanthus x giganteus, joka tunnetaan yleisesti nimellä norsuruoho, on monivuotinen kasvi, joka voi kasvaa jopa kolme metriä korkeaksi ja tuottaa kuitupitoista biomassaa sadonkorjuun yhteydessä. Tällä biomassalla on lukuisia sovelluksia eri aloilla bioenergian tuotannosta rakennusmateriaaleihin ja eläinten kuivikkeisiin. Lupaavista biotaloudellisista mahdollisuuksistaan huolimatta peltometsäviljelyn tapaan miscanthusia viljellään edelleen harvoin flaamilaisilla pelloilla. Sadolla on 20 vuoden sadonkorjuusykli ja se voidaan korjata kerran vuodessa. Se vaatii vähän huoltoa; Rikkakasvien torjuntaa tarvitaan vain istutuksen ja varhaisen kasvuvaiheen aikana. Miscanthus on erittäin mukautuva ja voi kasvaa monenlaisilla maaperätyypeillä hiekkamaasta raskaaseen saveen. Lisäetuna on sen fyto-remediaatiokyky, jonka avulla se voi ennallistaa ja hyödyntää tuottavasti saastunutta tai marginaalista maaperää. Yhdistettynä puuriveihin, esimerkiksi korkealaatuisen puutavaran tuotantoon, miscanthus tarjoaa lisäetuja. Miscanthusin ja puiden välinen kilpailu kannustaa puita kasvamaan korkeammaksi ja vähentämään alempia oksia, mikä parantaa puun laatua. Vaikka puita korjataan vasta 15–50 vuoden kuluttua, miscanthus tuottaa vuosisadon, mikä parantaa tällaisten yhdistelmien taloudellista kannattavuutta. Miscanthusin monipuolisuus tekee siitä arvokkaan lisäyksen kestäviin maatalousjärjestelmiin. Sato voi tukea bioenergian, eläinten kuivikkeiden, kuitulevyjen ja muiden rakennusmateriaalien tuotantoa. Lisäksi se edistää merkittävästi hiilen varastointia ja maaperän laatua. Koska sekä miscanthus että puut pysyvät pellolla pitkiä aikoja, ne parantavat sekä puutavaran että maaperän laatua. 20 vuoden aikana miscanthus voi parantaa merkittävästi huonontuneita tai marginaalisia maita, mikä edistää kestävämpää maatalousmaisemaa Flanderissa.

Tobi Hallez

Gentin yliopisto, Belgia

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.